

Сурах бичгийг шинэчлэх онол, арга зүйн судалгаа (Байгалийн ухаан VI, Биологи II, VIII сурах бичгийн жишээн дээр)

Сурах бичгийн судалгааны сектор

Хураангуй

Сурах арга, технологийн онол, үзэл баримтлал өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж багш зааж сургадаг, сурагч багшийн заасан зүйлийг цээжлэн тогтоож, үүнийгээ шалгуулдаг хандлагаас, сурагчид өөрийн бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд мэдлэг бүтээдэг онол, арга зүй баримталснаар суурь боловсролын байгалийн ухааны судлагдахуун бүрээр шинжлэн судлах арга барил эзэмших боломжтой болов. 2015-2016 оны хичээлийн жилээс суурь боловсролын цөм хөтөлбөр хэрэгжиж, шинэ сурах бичгүүдийг сургалтад хэрэглэж байна. Иймд Биологи II (2010-2014 он), Биологи VIII (2015-2016 он) сурах бичгүүд ямар онол, зарчим, арга техникээр зохиогдож байсан, өдгөө хэрхэн шинэчлэн өөрчлөгдөж буй, цаашид онол, арга зүйг хэрхэн сайжруулах арга замыг тодорхойлсон судалгааны үр дүнг авч үзсэн болно.

Түлхүүр үг.

Сурах бичиг, онол, арга зүй, бие даан ажиллах арга барил, туршилт, дадлага ажлыг гүйцэтгэх арга барил

УДИРТГАЛ

Сурах бичгийн дидактик үндсийн тухайд:

Дидактикийн талаарх ихэнх бүтээлд дидактикийн судлах зүйл бол сургалтын процесс, сургах болон сурах процесс эдгээрийн зүй тогтол, сургалтын зарчим, сургалтын агуулга, сургалтын арга, сургалтын хэрэглэгдэхүүн зэрэг гэж үзсэн байна[7]. Багшлахуй болон сурахуйн зүй тогтлыг судалдаг шинжлэх ухааныг дидактик гэнэ[18].

Дидактик гэдэг үг нь “сургаал, сургамж, сургамжлах” гэсэн утгатай хэмээн зарим тайлбар тольд тайлбарласан байдаг. Бидний дидактик судалгаагаар монгол хэлний дидактик нь арга талаасаа дараах дөрвөн хүрээтэй байгаа нь ажиглагдсан. Монгол хэлний дидактикийн арга судлал, сургалтын арга зүй, сургалтын арга технологи, сургалтын арга барил гэж үзжээ[11]. Сурах бичиг цогцлон бүтээхийн суурь үндэс болж буй үзэл санаа, зарчим, арга техникийн нийцтэй тогтолцоог түүний онол, арга зүйн үндэс хэмээнэ. Суралцах болон багшлах үйлийн хөтөч сурах бичгийн дидактик шийдлийн онол, арга зүйн үндсийг судалдаг шинжлэх ухааныг сурах бичгийн дидактик гэдэг[18].

Сурах бичиг гэдэг нь аливаа юманд сургах бичиг юм[13]. Уг тодорхойлолтын гол санаа нь багшийн сургах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор тайлбар-ласан байна.

Сургалтын зорилго, зорилт, агуулгын чанар, дидактик үйл явцын боловсруулалт ба сонголт, сургалтын тодорхой хэлбэрүүдийг заах сургах тогтолцооны 5 гол элементийг агуулсан мэдээллийн иж бүрэн загварыг сурах бичиг гэнэ. Сурах бичгийн агуулга, арга зүй нь сургалтын зорилго, зорилт, агуулгад нийцэхээс гадна сургах заах гэсэн багшийн үйл ажиллагааны үндэс гэж үзсэн байна[3].

Сурах бичиг нь сургалтын технологийн бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд суралцахуй, сургалт гэсэн үйл ажиллагаанд арга зүйн зааварчилгааны чухал хэрэглүүр болдог[8]. Сурах бичгийг сурагчдад үйлээр дамжуулж мэдлэг бүтээх арга зүйн үндэс гэж үзсэн байна. Сурах бичиг нь тухайн шинжлэх ухааны үндсийг тусгахын хамт суралцагчдад зааварчилгаа өгөх лавламж, тусламж болохоор, хичээлийн зорилт, агуулга, арга зүйд нийцсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, сурах бичиг танин мэдэхүйн үйл ажиллагааны удирдамж болохоос гадна сурагчдад зориулагдсан зааварчилгаа өгөх лавламж, тусламж бүхий хэрэглэгдэхүүн гэж үзсэн байна[10].

Сурах бичиг нь суралцагчдад сургалтын агуулгыг хүргэх, тэднийг суралцах арга ухаанд сургах, өөрийгөө нээн хөгжүүлэх талбар болох учиртай, суралцагчдын эзэмшихүйн зүй тогтолд нийцсэн бүтэц, зохион байгуулалттай бичигдэж, тэдний танин мэдэхүйн үйл ажиллагааны удирдамж болдог. Сурах бичиг нь суралцах арга ухаанд сургах чухал хэрэглэгдэхүүн гэж үзсэн байна[14].

Судлах агуулга, сурах арга зүй бүхий номыг суралцагчийн ном буюу сурах бичиг гэнэ[18]. Сурах бичиг нь суралцагчийн оюун ухаан, танин мэдэхүйг хөгжүүлэх, эрэл хайлт хийх, асуудал

шийдэх, мэдлэгээ оюуны болон практик үйлийн хэрэглээ болгоход чиглэсэн, суралцагчийн нас, сэтгэцийн онцлогт тохирсон суралцах арга технологи эзэмшүүлэх гол хэрэгсэл болох тул эх сэдэв, бичиглэл, зураг, схем бүр нь суралцах арга барил эзэмшихэд чиглэнэ.

Тухайлбал, сурах бичгийн тухайн нэг зурагт гарчиг, өгүүлэл, зургийн элемент бүрт анализ хийх, дараа нь нэгтгэн дүгнэх, түүндээ үнэлгээ өгөх гэх мэт арга технологи шаардана. Схем, хүснэгт нь юмс үзэгдлийн өсөлт хөгжил, хөдөлгөөнийг харуулсан мэдлэгийн нэг хэлбэр юм. Нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэрт шилжүүлэх арга технологи эзэмшүүлэхэд чиглэсэн байх зэргээр суралцах олон арга технологи эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдаг[9]. Сурах бичгийг суралцах арга ухаанд сургах чухал хэрэглэгдэхүүн гэж үзсэн байна. Тодорхой судлагдахууны хүрээнд суралцагчдын эзэмших суурь мэдлэгийг тэдэнд ойлгомжтой бичсэн эх бичвэр, бататгах дасгал, даалгавар, зураг зэргээс бүрдсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн гэж тодорхойлжээ[4]. Сурах бичиг бол тодорхой нэг судлагдахууны хүрээнд сурагчдын эзэмших үндсэн мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлан бичсэн эх бичвэр, түүнийг бататгах бодлого, дасгал, даалгавар, зураг зэргээс бүрдсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн.[7] Дээрх 2 тодорхойлолт нь сурах бичгийн гол санааг бичвэр ба бичвэр бус мэдээллийг агуулна гэж үзсэн байна. Сурах бичиг нь боловсролын гүн ухаан, сэтгэлзүй, социологи, эдийн засаг, хүн судлал болон мэдлэгийн онол зэрэг олон шинжлэх ухааны уулзвар дээр суурилсан дидактик шийдлийн цогц билээ[18]. Сурах бичгийн дидактик шийдэл нь сурагчдын танин мэдэхүйн онцлогийг тооцон, тэдний хүсэл, сонирхолд нийцүүлэн бүтээх тул нэг хүний бус, шинжлэх ухааны олон салбарын төлөөлөл бүхий судалгааны багийн хамтын бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүн юм. Сурах бичиг нь шинжлэх ухааны онол, практикийн болон суралцахуй ба багшлахуйн нэгдлийг хангахад шаардлагатай онол, арга зүйн үндэс бүхий дидактик шийдлийг цогцоор хэлбэржүүлсэн сургалтын хэвлэмэл хэрэглэгдэхүүн мөн[17]. Сурах бичиг нь боловсролын стандарт ба кирикулимийг хэрэгжүүлэх зориулалттай суралцахуй ба багшлахуйн нэгдлийг хангах онол, арга зүйн үндэс бүхий дидактик шийдлийг цогцоор хэлбэржүүлсэн сургалтын үндсэн хэрэглэгдэхүүн[2]. Сурах бичиг нь боловсролын стандарт, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хэрэглэгдэхүүн гэсэн талаас авч үзсэн байна. Эрдэмтэн, судлаачдын боловсруулсан сурах бичгийн талаарх тодорхойлолтыг шинжилж үзэхэд, аливаа зүйлд сургах, сургах тогтолцооны элемент, арга зүйн удирдамж, танин мэдэхүйн үйл ажиллагааны удирдамж, сурах бичгийн үүрэг, сурах арга барил, мэдлэг, боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх, онол арга зүйн дидактик шийдэл зэргээр олон талаас нь авч үзжээ. Бид сурах бичгийн талаарх эрдэмтэн судлаачдын тодорхойлолт болон өнөөгийн боловсролын бодлого, цөм хөтөлбөрийн зорилго, зарчим, арга зүйг үндэслэж сурах бичгийн тодорхойлолтын нэг хувилбарыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

Сурах бичиг гэдэг нь боловсролын бодлого, үндэсний цөм хөтөлбөрийн зорилгод нийцсэн суралцахуй болон багшлахуйн онол, арга зүйн үндэс бүхий олон шинжлэх ухааны уулзвар дээр суурилсан дидактик шийдлийг цогцоор хэлбэржүүлсэн (шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх, мэдээлэлтэй ажиллах арга барилд суралцан, бие даан болон хамтын үйл ажиллагаагаар хэрэгцээт мэдлэгээ бүтээж, тухайн мэдлэгээ хэрэглэн аливаа тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжиж тусалдаг) хэвлэмэл хэрэглэгдэхүүн хэмээн тодорхойлж болох юм. Одоо бид суурь боловсролын биологийн сурах бичгүүдэд хийсэн судалгааны үр дүнгээс танилцуулъя.

ҮНДСЭН ХЭСЭГ:

Сурах бичгийн онол, үзэл баримтлалаас.

Сурах бичгийн онол, арга зүйг шинэчлэх нь хүүхдийн хөгжлийн асуудлаар баримталж буй онол, үзэл баримтлалтай шууд холбоотой юм. Сурах бичгийн агуулга, арга зүйн дидактик шийдлийг хийхэд хөгжүүлэх сургалт, асуудал шийдвэрлэх сургалт, сурагч төвтэй сургалт, прагматик сургалт, тэдгээрийн үзэл санаа когнитив болон конструктив онолын тэдгээрийн гол санааг монгол хүүхдийн нас, сэтгэцийн онцлогт нийцүүлэн бүтээлчээр цаашид баримтлах үндэслэл болгов.

Боловсролын түүхэн хөгжилд дор дурдсан гүн ухааны урсгал чиглэлийн итгэл үнэмшлийн тогтолцоо нэлээд хүчтэй нөлөөлж ирсэн. Үүнд: Идеализм, реализм, прагматизм, конструктивизм зэрэг орно. (хүснэгт 1)

Хүснэгт 1. Боловсролын гүн ухааны харьцуулалт

Боловсролын гүн ухаан	Сурах бичиг гэж юу вэ? гэсэн асуултанд өгсөн тайлбар	Агуулга	Арга зүй
Идеализм	Сурах бичиг бол суралцагч сэргээн эзэмшиж болохуйц анхдагч санааны тогтолцоо мөн.	Түгээмэл тулгуур онол, үзэл санааны сургаал, номлол давамгайлдаг.	Суралцагчдад мэдээлэл дамжуулах, лекцлэх, тайлбарлан номлох, цээжлүүлэх чиглэдэг.
Реализм	Суралцагч эзэмшиж болохуйц мэдлэгийн тогтолцоо мөн.	Бодит байдлын /шинжлэх ухааны суурь ухагдахуун, тодорхойлолт, нэр томъёоны/ мэдлэг давамгайлдаг.	Шинжлэх ухааны суурь ухагдахуун, тодорхойлолт, нэр томъёоны мэдлэг, түүхэн баримт сэлтийг дамжуулан түгээхэд чиглэдэг.
Прагматизм	Суралцагч хэрэглэж болохуйц мэдлэг, чадварын тогтолцоо мөн.	Суралцагчдын хэрэгцээг хангаж асуудал шийдвэрлэхэд тустай хэрэглээний мэдлэг давамгайлдаг.	Асуудал дэвшүүлэх, шийдвэрлэх, суралцагчдын хэрэгцээ, сонирхлыг хангахад чиглэдэг.
Конструктивизм	Суралцагчдаар гүйцэтгүүлбэл зохих үйл ажиллагааны тогтолцоо мөн гэж үзжээ.	Мэдлэгийг бүтээх үйл ажиллагааг дэмжсэн байна.	Суралцагч өөрөө мэдлэгээ бүтээхэд нь туслах, дэмжих, чиглүүлэн хөтлөхөд чиглэдэг.

Прагматизм, конструктивизмийн гүн ухааны онол, үзэл баримтлал, арга техник түүний чухал санааг бүтээлчээр хэрэглэж, тууштай баримтлах зайлшгүй шаардлагатай байна.

Сурах бичгийн агуулга, арга зүйн дидактик шийдлийг боловсруулахад баримтлах онолуудыг (хүснэгт 2)-оор харьцуулж үзвэл:

Хүснэгт 2. Сурах бичгийн онолын харьцуулалт

№	Онол	Гол үзэл санаа	Сурах бичгийн агуулга, арга зүйн дидактик шийдэл
1	Оюуны үйл шатлан төлөвших онол.	Суралцагч сурах үйлийг зөв гүйцэтгэж сурах гол нөхцөл бол оюуны үйлүүдийг дэс дараалалтай хийх явдал. <i>П.Я.Гальперин</i>	Сурах бичгийн зураг, хүснэгт, график, бүдүүвч, туршилт ажил, дадлага ажил тэдгээрийн үйл үйлдлийг гүйцэтгэхэд хэрэглэх боломжтой. Үүнд: I үе. Сурагчдад үйлдлийг эзэмших сэдэл бий болгох үе. II үе. Үйлдлийн тухай баримжаалал өгөх үе. III үе. Сурагч үйлдлийг биечлэн хийж гүйцэтгэх үе IV үе. Сурагч үйлдлийг ярьж гүйцэтгэх үе. V үе. Сурагч үйлдлийг дотроо бодож гүйцэтгэх үе. VI үе. Сурагч үйлдлийг аяндаа хийдэг болох буюу үйл автоматчилагдсан шинжтэй болно. Энэхүү 5 үе шатын аль нэгийг нь алгасалгүй дээрх дарааллын дагуу бүгдийг нь гүйцэтгэснээр суралцагчдад оюуны үйл төлөвшинө.

2	Хүүхдийн хөгжлийн талаарх үзэл онол. /тэнцвэрийн онол/	Орчинд дасан зохицох үйл явц нь ассимиляци /хувирган зохицох/, аккомодаци /хувиран зохицох/ гэсэн хоёр хэлбэртэй байдаг. <i>Жан Пиаже (1896-1980)</i>	Аккомодацийн гол санааг доорх байдлаар ашиглана. Үүнд: • Сурах бичгийн тодорхой сэдвийн агуулга нь суралцагчдын бие дааж идэвхтэй сурах үйлийг дэмжсэн байдлаар боловсруулна. • Сурах бичгийн даалгаврыг суралцагчдаас бүтээлч үйлийг шаардсан байдлаар боловсруулагдана.
3	Соёл, түүхийн онол	Нэгдүгээрт, хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн одоогийн түвшин хэний ч туслалцаагүйгээр хүүхэд өөрөө бие даан хийж чадаж байгаа зүйлүүд, энэ бол өчигдрийн хөгжлийн үр дүн, өнөөдрийн амжилт юм. Суралцагчийн аль хэдийн хийж чаддаг болсон дээр тулгуурлан сургалт оюуны хөгжлийн араас нь дагаж явах ёсгүй. Хоёрдугаарт, оюун ухааны хөгжлийн “ойрын бүс”, хүүхэд харахан бие дааж хийж чадахгүй байгаа боловч багш, насанд хүрэгчдийн ялимгүй туслалцаатайгаар хийж чадах зүйлүүд. Энэ нь суралцагчийн оюуны хөгжлийн маргаашийг тодорхойлж байдаг. Сургалт нь суралцагчийн оюун ухааны хөгжлөөс ялигүй урьтан, түүнийг араасаа дагуулан эрчимжүүлэн явах ёстой гэж үзсэн байна. <i>Л.С.Выготский (1896-1934)</i>	Ойрын бүсийн гол санааг дараах байдлаар хэрэглэнэ. Үүнд: • Сурагчдын гүйцэтгэх туршилт, дадлага ажил, ажлын хуудас, эх сурвалж зэрэг нь бие дааж гүйцэтгэхээр боловсруулагдсан байна. • Бичвэр мэдээлэл болон бичвэр бус мэдээлэл, дасгал, даалгаврыг багшаас дэмжлэг авч хүүхэд өөрөө бие даан хийж болохуйцаар боловсруулагдана. • Туршилт, дадлага ажил, тэдгээрийг хийх дараалал, даалгаврын тус бүрийн арга сурагчдад тодорхой байхаар боловсруулагдана.
4	Сурах бичгийн онол	Сурах бичгийн онол нь сурах бичиг бүтээх ерөнхий болон тусгай онол, арга зүйн асуудлыг боловсруулахад оршино.	Сурах бичиг бүтээхэд баримтлах сурган хүмүүжүүлэх гол зарчмуудыг судалж, түүний үндэслэл, зүй тогтлыг илрүүлнэ.

СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ:

1. Биологи II, Биологи VIII сурах бичгийн агуулга, арга зүйг харьцуулсан судалгаа

Биологи II, Биологи VIII сурах бичгийн бүлэг сэдэв, түүний нэгж сэдэв, дэд сэдэв бүрийн агуулгын дидактик шийдлийг ялгаатай боловсруулсан байна. Үүнд: Биологи II сурах бичигт “Эрхтний тогтолцоо” нэгж сэдвийг бүтэц, байрлал, хэлбэр хэмжээ, гүйцэтгэх үүрэг талаас судлахаар боловсруулсан байхад, Биологи VIII сурах бичигт эрхтний бүтэц, үүргийн хоорондын холбоо хамаарал, учир шалтгаан зүй тогтлыг тайлбарлах, физиологийн нарийн үйл явцыг туршилтаар илрүүлж тайлбарлах талаас нь судлахаар дидактик боловсруулалт хийсэн байна.

Биологи II сурах бичигт “Биологийн төрөл зүйл” бүлэг сэдэвт тухайн амьд биеийн тархалт, бүтэц, хооллолт, үржил, ангилал зүй талаас судлахаар боловсруулсан байхад, Биологи VIII сурах бичигт амьтан ургамлын төлөөлөгчдийг ажиглан биеийн онцлог, хүрээ ангийн онцлог шинжийг ялгаж таних, тодорхойлох түлхүүрийг хэрэглэж, зохиож сурах агуулгыг судлахаар дидактик боловсруулалт хийсэн байна.

Биологи VIII сурах бичигт амьд биеийн үржил, хөгжлийг бие даасан бүлэг сэдвийн хүрээнд оруулж амьд биеийн үржлийн эрхтний бүтэц, хэлбэр, үүрэг хоорондын холбоо хамаарал, учир шалтгаан зүй тогтлыг тайлбарлах талаас агуулгыг судлахаар дидактик боловсруулалт хийсэн байна.

Биологи II сурах бичигт “Амьд бие махбод ба орчин” бүлэг сэдэвт усан орчин, хөрс, агаар мандал, амьд биеийн харилцааны хэлбэр, байгаль орчин түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл, түүнийг

хамгаалах талаарх агуулгыг судлахаар боловсруулсан байхад Биологи VIII сурах бичигт экосистем дэх хоол тэжээл болон энерги, экосистем дэх энергийн урсгалын тухай ойлголт хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлтэй холбогдох, шим тэжээлийн бодисын эргэлт, амьд биеийн тоо толгойд нөлөөлөх хүчин зүйл, хүний экологи, эрүүл мэндэд хүрээлэн буй орчин нөлөөлөх, хүн амын тооны суврага, хотжилт, хүн ам, хог хаягдал утаа зэрэг агуулгыг судлахаар боловсруулсан байна. Биологи VIII сурах бичигт эс, эд, амьд биеийн үндсэн шинж гэсэн нэгж сэдвүүд хасагдсан (Хүснэгт 3, 4)-ыг үзүүлсэн байна.

Хүснэгт 3. Биологи II сурах бичгийн агуулга, түүнд хийсэн анализ (2010-2014 он)

№	Бүлэг сэдэв	Нэгж сэдэв	Онол	Туршилт ажил	Дадлага ажил
1	Амьд бие махбод	Эс	2		2
2		Эд	7	1	4
3		Эрхтний тогтолцоо	6		
4		Амьд биеийн үндсэн шинж	4		1
5	Биологийн төрөл зүйл	Амьд биеийн ангилал зүй, амьтны аймаг	8		1
6		Ургамлын аймаг	8	1	5
7		Сээр нуруугүйтэн амьтад	13		
8	Амьд бие махбод орчин	Хүрээлэн буй орчин	5		
9		Биоценоз	4		1
10		Байгаль орчин	2		
11		Нийт даалгавар	59	2	14
12		Онол, туршилт ажлын харьцаа	96.6	3.4	
13		Онол, дадлага ажлын харьцаа	76.3		23.7
14		Онол, туршилт ажил, дадлага ажлын харьцаа	72.9		27.1

Хүснэгт 4. Биологи VIII сурах бичгийн агуулга, түүнд хийсэн анализ (2015-2016 он)

№	Бүлэг сэдэв	Нэгж сэдэв	Онол	Туршилт ажил	Дадлага ажил
1	Амьд биеийн бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа	Эсийн хромосом, хоол тэжээл, уушги, зүрхний бүтэц	13	1	9
		Цусны эргэлт, Фотосинтез, эм, бактер, нэг ба хос талт үрт ургамлын ксилем, флоэм	13	8	4
2	Амьд биеийн үржил, хөгжил	Хүний нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцоо, үр жимс, удамшил	17	2	9
3	Биологийн төрөл зүйл	Хүрээ, ангийн онцлог шинж, түлхүүр хэрэглэх, зохиож сурах	2		
4	Амьд бие махбодын хоорондын болон орчны харилцан холбоо	Идэш тэжээлийн гинжин хэлхээ болон сүлжээн дэх энергийн урсгалыг тайлбарлах. Хүн ба орчин	6		2
		Нийт даалгавар	51	11	24
		Онол, туршилт ажлын харьцаа	78.5	21.5	
		Онол, дадлага ажлын харьцаа	53		47
		Онол, туршилт ажил, дадлага ажлын харьцаа	31.5		68.5

Биологи VIII сурах бичгийн агуулга, арга зүйд доорх сургалтын зарчмуудыг түлхүү ашиглаж агуулгын дидактик боловсруулалт хийсэн гэж дүгнэж байна. Үүнд: Сургалтыг амьдралд ойртуулж систем дэс дараатай явуулах, агуулгын үндсэн ба нэмэлт хэсгийг тодруулж энгийн хялбар болгох, асуудал шийдвэрлэх чадвар олгох замаар бүтээлч сэтгэлгээний арга барил эзэмшүүлэх, суралцагчдын бие даасан идэвхтэй үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд хүснэгт, график, бүдүүвч зохиох, байгуулах, илтгэл, реферат бичих, хамгаалах, чөлөөт ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийх, аялал хийх, туршилт ажил төлөвлөж хийх, эзэмшихүйн зүй тогтлын дагуу сурагчид танин мэдэх бүтээлч үйл ажиллагаагаар мэдлэг бүтээж, хэрэглэх шаардлагатай байна. Биологи II, Биологи VIII сурах бичгийн тухайд онол, туршилт ажил, дадлага ажлын харьцаа ямар түвшинд байгаа (график 1, 2)-г харуулвал:

График 1. Биологи II, Биологи VIII сурах бичгийн агуулгын онол ба туршилт, онол ба дадлага ажлыг харьцуулан судалсан дүн

График 2. Биологи II, Биологи VIII сурах бичгийн агуулгын онолыг туршилт, дадлага ажилтай харьцуулан судалсан ерөнхий дүн

Биологи II сурах бичигт онол ба туршилт ажлын харьцаа $96.6 \div 3.4$ онол ба дадлага ажлын харьцаа $74.6 \div 25.4$ байгаа нь агуулгын түвшинд дидактик шийдлийг зайлшгүй хийх хэрэгцээ байгааг илэрхийлж байна.

Биологи VIII сурах бичигт онол ба туршилт, дадлага ажлын харьцаа $31.5 \div 68.5$ хувьтай байгаа нь агуулгын түвшинд дидактик шийдлийг оновчтой хийсэн гэж дүгнэж байна.

2. Биологи II, Биологи VIII сурах бичгийн арга зүйг харьцуулан судалсан дүн

Биологи II сурах бичигт 114 даалгавар, Биологи VIII сурах бичигт 197 даалгавар боловсруулж харьцуулсан судалгааг хийсэн бөгөөд даалгаврын анализ (хүснэгт 5, 6)-ыг харуулвал.

Хүснэгт 5. Биологи II сурах бичгийн даалгаврын анализын дүн

Бүлэг сэдэв	Бичвэр	Зураг	График	Диаграмм	Бүдүүвч	Хүснэгт	Загвар	Холимог	НИЙТ
Биологийн төрөл зүйл	67								67
Амьд бие махбод	29	2			1	3			35
Амьд бие махбод ба орчин	8				1	3			12
Нийт даалгавар-114	105	2			2	6			114
	92,1	1,8			1,8	5,2			
	91,2%	8,8%							

Боловсруулсан даалгаврын 91.2 хувь нь бичвэр мэдээлэл, тэдгээрийн олон хэлбэр 8.8 хувь нь бичвэр бус мэдээлэл (зураг, бүдүүвч, хүснэгт)-ийг ашиглан даалгавар боловсруулсан байна. Эндээс үзэхэд бичвэр бус мэдээллийн олон хэлбэр, хувилбарыг (зураг, график, бүдүүвч, хүснэгт, холимог) ашиглаж даалгавар боловсруулах шаардлага байгааг харуулж байна.

Хүснэгт 6. Биологи VIII сурах бичгийн даалгаврын анализын дүн

Бүлэг сэдэв	Бичвэр	Зураг	График	Диаграмм	Бүдүүвч	Хүснэгт	Загвар	Холимог	Нийт
Биологийн төрөл зүйл	3	5							8
Амьд биеийн бүтэц үйл ажиллагаа	20	27	3		1	8			59
Амьд биеийн үржил	57	34	1		1	4		9	106
Амьд бие махбод ба орчны харилцан холбоо	19	1			3	1			24
Нийт даалгавар -197	99	67	4		5	13		9	197
	50.2	34	2	-	2.5	6.5		4.5	
	50.2%	48.2%							

Боловсруулсан даалгаврын 50.2 хувь нь бичвэр мэдээлэл, тэдгээрийн олон хэлбэр 48.8 хувь нь бичвэр бус мэдээлэл (зураг, график, бүдүүвч, хүснэгт)-ийг ашиглан даалгавар боловсруулсан байна. Эндээс үзэхэд байгалийн ухааны болон биологийн сурах бичгийн даалгавар боловсруулахдаа олон улсын чиг хандлагад нийцүүлж график, бүдүүвч, хүснэгт, холимог хэлбэр буюу бичвэр бус мэдээллийн даалгаврын харьцааг оновчтой тооцож боловсруулах хэрэгцээ байгааг харуулж байна.

График 3. Биологи II, Биологи VIII сурах бичгийн арга зүйн харьцуулсан судалгааны ерөнхий дүн

График 3-ын ерөнхий дүнгээс үзэхэд биологи-VIII сурах бичигт бичвэр ба бичвэр бус даалгаврын харьцаа 50.2÷48.2 байгаа нь тухайн сурах бичиг арга зүйн хувьд өөрчлөгдөн, сайжирсан гэж дүгнэж байна.

Биологи-II сурах бичгийн агуулга, арга зүй нь ямар онол, үзэл баримтлал, зарчим, арга техник ашиглан зохиогдсон бэ? гэдэгт доорх дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд:

Сурах бичгийн агуулга нь идеалист болон реалист философи баримтлал, итгэл үнэмшилд суурилсан онол, арга зүйд (*тухайн судлагдахууны түгээмэл тулгуур онол, сургаалын үзэл санаа, бодит мэдлэг давамгайлсан*) тулгуурлан зохиогдсон байна.

Сурах бичгийн агуулга нь үйлийн мэдлэг (*судлагдахуун төвт арга барилын*), судлагдахуун төвт алгоритмын мэдлэг, ухагдахууны мэдлэг (*холбоо хамаарал, учир шалтгаан, зүй тогтлыг илрүүлэх*), метакогнитив мэдлэг (*аливаа асуудалд өөрийн байр суурь, үзэл бодлоор хандах, шийдвэрлэх*) тус бүрийг эзэмшиж болохуйц дидактик шийдлээр боловсруулж, бичигдээгүй дутагдал байна. Сурах бичгийн арга зүйн боловсруулалтыг хийхэд сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барил, шинжлэн судлах арга барилыг эзэмшүүлэхээр дидактик шийдлийг хийх нь зүйтэй юм. Өөрөөр хэлбэл, прагматизм болон конструктивизмын онол, тэдгээрийн урсгал чиглэлийг сурах бичгийн агуулга, арга зүйн дидактик боловсруулалт хийхэд бүтээлчээр хэрэглээ болгон ашиглах шаардлага байна гэж үзэж байна.

Сурах бичгийн агуулга, арга зүйд доорх сургалтын гол зарчмуудыг бүтээлчээр ашиглаагүй нийтлэг дутагдал байна. Тухайлбал:

1. Сургалтыг амьдралд ойртуулж систем дэс дараатай явуулах зарчим (*амьтан, ургамлыг байгалиас цуглуулах, боловсруулалт хийх, энгийн хялбар түлхүүр ашиглан тодорхойлох, ашиглах, хамгаалах, хэрэглэх, тасалгааны ургамал тарих, арчлах, амьтан, ургамлын физиологийн нарийн үйл явцыг ажиглах, хүнсний бүтээгдэхүүний илчлэг тооцох, жимс, жимсгэний мод тарьж ургуулах, хамгаалах, бүтээгдэхүүний гарц тооцох гэх мэт өдөр тутмын амьдрал ахуйтай холбоотой асуудлыг тухайн насны онцлогт тохируулан оруулах*),
2. Агуулгын үндсэн ба нэмэлт хэсгийг тодруулж энгийн хялбар болгох зарчим (*агуулгыг товч тодорхой, оновчтой, энгийн хялбаршуулсан хэллэгээр оруулж амьд ба амьгүй байгалийн холбоог багцлан нэгтгэхэд хүснэгт, схем, зураг, дүрс тэмдэг, загвар, бүдүүвчийг ихээхэн ашиглах*)
3. Асуудал шийдвэрлэх чадвар олгох замаар бүтээлч сэтгэлгээний арга барил эзэмшүүлэх (*Сурагчдын эзэмисэн мэдлэг, эзэмисэн чадвар, туршилага нь тэдний цаг тутам тохиолдох асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрэглээний мэдлэг, чадвар, дадал болох, сурах арга барилд суралцах нөхцөлийг бүрдүүлэх*),
4. Суралцагчдын бие даасан идэвхтэй үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн байх зарчим (*хүснэгт, график, бүдүүвч зохиох, байгуулах, илтгэл, реферат бичих, хамгаалах, чөлөөт ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийх, аялал хийх, туршилт ажил төлөвлөж хийх*),
5. Багшлахуйн зарчим (*Багшийн үйл ажиллагаа болон шийдэл нь боловсролын бодлого, философи, сэтгэл судлал, антропологи зэрэг дидактикийн зарчимд тулгуурласан байх*),
6. Суралцахуйн зарчим (*эзэмшихүйн зүй тогтлын дагуу сурагчид танин мэдэх бүтээлч үйл ажиллагаагаар мэдлэг бүтээж, хэрэглэх зарчимд тулгуурлах*)

3. Суурь боловсролын түвшинд сурагчид (6-9-р анги) сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан ерөнхий үр дүн

Биологи-VIII сурах бичгийг 2015-2016 оны хичээлийн жилээс сургалтын үйл ажиллагаанд сурагчид хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд агуулга, арга зүйн хувьд тодорхой түвшинд шинэчлэгдсэн, бөгөөд сурагчид бие дааж сурах арга барил хэрхэн эзэмшиж байгааг даалгаврын сорилын аргаар судалсан дүнг (график 4) үзүүлвэл.

Судалгааг 2016 оны 5 дугаар сарын 15-25-ны хооронд хийж мэдээллийг цуглуулсан. Судалгаанд Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг, 4 аймгийн 6 дугаар ангийн 188, 7 дугаар ангийн 168, 8 дугаар ангийн 172, 9 дүгээр ангийн 172 сурагчид оролцсон болно.

График 4.

Суурь боловсролын түвшинд сурагчдын сурах бичигтэй ажиллах арга барилыг даалгаврын сорилоор судалж үзэхэд 62.2 хувь буюу дундаж түвшинд эзэмшсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 3 сурагч тутмын 2 нь сурах бичигтэй ажиллах арга барилыг эзэмшиж байгааг судалгаагаар нотлогдлоо.

4. Суурь боловсролын түвшинд сурагчид (6-9-р анги) шинжлэн судлах арга барилыг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан ерөнхий үр дүнг (график 5) үзүүлвэл.

График 5.

Судалгаанаас үзэхэд даалгаврын гүйцэтгэл 58.5 хувьтай байна. Энэ нь тухайн арга барилыг хангалтгүй түвшинд эзэмшсэнийг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл 2 сурагч тутмын 1 нь шинжлэн судлах арга барилыг эзэмшиж байна. Суурь боловсролын түвшинд сурагчид сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барил болон шинжлэн судлах арга барилыг дундаж, дунджаас доош түвшинд эзэмшиж байгаа нь чамлахааргүй үр дүн гэж үзэж байна. Учир нь нэг талаас авч үзвэл шинжлэн судлах арга барилыг илрүүлэх хандлагын даалгаврыг суурь боловсролын түвшинд сурагчид нийтлэг амжилттай гүйцэтгэж байгааг судалгааны үр дүн харуулсан.

Энэ нь шинжлэн судлах арга барилын хандлага сурагчдад зөв төлөвшиж байгаа нь сурах арга барилыг үр дүнтэй эзэмших эхлэл гэж дүгнэж байна. Суурь боловсролын байгалийн ухаан болон биологийн сурах бичгийн онол, арга зүйн боловсруулалтын түвшинд сайжирсан ахиц байгаа ч, дахин сайжруулах шаардлага хэрэгцээ буйг дээрх судалгааны үр дүн харуулж байна.

5. Сурах бичгийн чанарт шууд нөлөөлөх холбоо хамаарал ба зөрчил

- Сурах бичиг болон сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавигдах шаардлага хоорондын холбоо, хамаарлын зөрчил (*Биологийн сурах бичгийн бүлэг сэдэв, нэгж сэдэв, дэд сэдэв тус бүрээр сурах бичгийн агуулга, арга зүйн тавигдах шаардлагад бүрэн нийцэж бичигдээгүй байдал*)

- Сурагчдын эзэмших сурах арга барил болон сурах бичигтэй холбоотой зөрчил (*Сурах бичиг дэх бүх бичвэр мэдээлэл, зураг, хүснэгт, график, туршилт ажил зэрэг нь сурагчдын сурах арга барилыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдэж дидактик шийдлийг хийгээгүй зөрчил*)

- Боловсролын зорилго, цөм хөтөлбөрийн агуулга болон хэвлэмэл сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавигдах шаардлага хоорондын зөрчил

- Сурагчдын сурах арга барил болон биологийн багш нарын заах арга зүйн хоорондын зөрчил

- Сурах бичгийн агуулга, арга зүйн дидактик боловсруулалт ба зохиогчдын мэдлэг, ур чадвар хоорондын зөрчил (*Тухайн нэг сурах бичгийг авч үзэхэд зарим дэд сэдвүүдийн агуулга, арга зүйн шийдэл нь сурагчдын сурах арга барилыг дэмжихүйц боловсруулсан байхад зарим сэдвүүд агуулга, арга зүйн шийдэл нь сурах арга барилыг дэмжээгүй боловсруулсан*)

- Сурах бичиг ба сурах бичгийн агуулга, техник редакторын мэдлэг, ур чадвар хоорондын зөрчил

- Сурах бичгийн зохиогчид ба агуулга, техникийн редактор хоорондын зөрчил

- Хэвлэмэл сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавигдах шаардлага нь хэмжигдэхүйц боловсруулаагүй зөрчил байна.

Иймд сурах бичгийн агуулга, арга зүйн чанарт шууд нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдээс хэвлэмэл сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох судалгааг нарийвчлан хийснээр бусад дагалдах хүчин зүйлүүд оновчтой шийдэгдэх боломжтой гэж үзэж байна.

6. Хэвлэмэл сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн талаарх судалгааны үр дүн:

1. Монголын эрдэмтдийн (Н.Бэгз, Л.Туяа, Ж.Нарантуяа, Ц.Дэлгэрсайхан, Ч.Лхагважав, Д.Оюунчимэг, Ш.Ичинхорлоо...) сурах бичгийн агуулга ба арга зүйн шаардлагын судалгааны үр дүнгээс:

Судалгааны дүнд хэвлэмэл сурах бичгийн агуулгад 7, арга зүйд 5 шаардлагыг тус тус шинээр оруулж байна. Үүнд:

Сургалтын зорилго, хөтөлбөртэй уялдсан байдал, сурагчдын бие дааж сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх (*бүтээлч, шүүмжлэлт, логик, эргэцүүлэн бодох*) өгүүлбэрийн хэмжээ сурагчдын нас, танин мэдэхүйн онцлогт тохирсон эсэх, тогтвортой хөгжлийн асуудлыг тусгасан байх, сурган хүмүүжүүлэх, сэтгэл судлал зэрэг шинжлэх ухааны онолын түвшинд бичигдсэн байх, жендерийн мэдрэмж, онол практикийн тэнцвэрийн харьцааг хадгалах.

Хэвлэмэл сурах бичгийн арга зүйд тавигдах шаардлагыг доорх шаардлагаар баяжуулсан. Үүнд: дасгал, даалгавар хийх аргыг зааж тайлбарлаж өгөх, сургалтын зарчмуудыг хэрэгжүүлсэн байх, сурагчид өөрийгөө шалгах асуулт даалгавартай байх, туршилт, дадлага ажлын даалгаврыг бие даан хийх аргуудыг зааж өгсөн байх зэрэг болно.

2. Гадаад улс орнуудын (Канад, АНУ, ХБНГУ, ОХУ...) сурах бичгийн агуулга ба арга зүйн судалгаанаас:

Судалгааны дүнд хэвлэмэл сурах бичгийн агуулгад 5, арга зүйд 5 шаардлагыг тус тус шинээр оруулж байна. Үүнд: Агуулга нь бүлэг, тэдгээрийн сэдэвт жигд хуваарилагдсан байдал, сурагчдаар ярилцах, хэлэлцүүлэг хийх боломжтой эсэх, эх бичвэр нь сурагчдын унших чадварт тохирсон байх, эрэмбэ дараалалтай бичигдсэн байдал, ашигласан материалын эх сурвалжийг тэмдэглэсэн эсэх.

Арга зүй нь сургалтын орчин, анги танхим, кабинет, тоног төхөөрөмж, үзүүлэн агуулгад нийцсэн байх, сэтгэхүйн үйлийг эзэмшүүлэхүйц дасгал, даалгавруудыг багтаасан эсэх (*ажиглах, харьцуулах, таамаглал дэвшүүлэх, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх*), юмс үзэгдлийг холбоо, хамаарлыг үзэл баримтлал, онол, зарчмын үүднээс тайлбарлах, шинжлэх ухаанчаар сурах орчинг бүрдүүлэх, сонирхолтой асуулт тавихыг дэмжих.

ЕБС-ийн 12 жилийн сургуулийн 8 дугаар ангийн биологийн сурах бичгийн агуулга, арга зүйн чанарын судалгаа, сурагчдын сурах арга барилыг илрүүлэх даалгаврын сорил, асуулгын арга, өөрийн үнэлгээний аргын судалгаанд үндэслэн сурах бичгийн хэвлэмэл сурах бичигт тавигдах агуулгад 4, арга зүйд 4 шаардлагыг тус тус шинээр оруулж байна.

Үүнд: Агуулга нь бичвэр мэдээлэл, зурган мэдээлэл, график мэдээлэл, хүснэгтэн мэдээлэлтэй тус тус бие дааж ажиллах арга барилыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн байх (4 шаардлагын хүрээнд 32 шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулсан байна). Тухайлбал: Бичвэр мэдээлэлтэй ажиллах арга барил эзэмших 8, зурган мэдээлэлтэй ажиллах арга барил эзэмших 7, хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах арга барил эзэмших 4, графиктай ажиллах арга барил эзэмших 5, туршилт хийх арга барил эзэмших 8 шалгууртай байхаар тус тус боловсруулсан.

Арга зүй нь сонгох даалгаварт тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлт (6 шаардлагад хамаарах 32 шалгуур) дэлгэрэнгүй хариулттай даалгаварт тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлт (5 шаардлагад хамаарах 24 шалгуур) туршилт ажлын даалгаварт тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлт (1 шаардлагад хамаарах 8 шаардлага)–ийг тус тус боловсруулсан байна.

Судалгаанд үндэслэн Байгалийн ухааны сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хэмжигдэхүйц боловсруулсан шинэчилсэн хувилбар бүтээх боломжтой юм.

ДҮГНЭЛТ

1. Конструктивист онол, тэдгээрийн урсгал болох (тэнцвэрийн онол, үйл ажиллагааны онол, оюун ухааны үйлдэл шатлан төлөвших онол) прагматик хандлага, сурах бичгийн онол, хүмүүнлэгийн онол, тогтолцооны онол, соёл, түүхийн онол зэрэг сурах бичгийн тулгуур онол тэдгээрийн гол санааг байгалийн ухааны сурах бичгийн агуулга, арга зүйн дидактик боловсруулалт хийх, сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулахдаа монгол хүүхдийн нас сэтгэцийн онцлогт нийцүүлэн бүтээлчээр хэрэглэх боломжтой юм. Иймд дээрх онолын гол санааг 6, 8 дугаар ангийн биологийн сурах бичгийн тодорхой дэд сэдвийн агуулга, арга зүйн дидактик боловсруулалт хийхдээ бүтээлчээр ашиглаж, хэрэгжүүлэх боломж байгааг илрүүлсэн.

2. Өнөөдрийг хүртэл сурах бичгийн суурь шинжтэй ухагдахуун (сурах бичгийн арга судлал, дидактик, онол арга зүй, технологи, агуулга, арга зүй) тэдгээрийн гол санааг шинжлэх ухааны үндэстэй тодорхойлох ажил бага судлагдсан байсан. Иймд эрдэмтэн судлаачдын сурах бичгийн суурь шинжтэй ухагдахууны талаарх тодорхойлолтыг харьцуулан судалсны үр дүнд өөрийн санаа, үзэл бодлоор орчин үеийн сургалтын онол, зарчим зэрэгт тулгуурлан суурь шинжтэй ухагдахуун тус бүрийн тодорхойлолтыг томъёолсон.

3. Сурах бичгийн агуулга, арга зүйг чанарын талаас судлахад ашиглах аргачлал, сурагчдын сурах бичигтэй бие даан ажиллах арга барил эзэмшсэнийг судлах аргачлал, шинжлэн судлах арга барил эзэмшсэнийг судлах аргачлал, сурах бичиг ашиглаж бие дааж арга барил эзэмшилтээ үнэлэх өөрийн үнэлгээний аргачлал тус бүрийг шинээр боловсруулж, судалгааны ажилд ашигласан болно.

4. Сурагчдын асуулгын дүнгээс үзэхэд сурагчдын 32.2-38.7 хувь нь бичвэр мэдээллийг, 38.7-38.8 хувь нь зурган мэдээлэл, 38.7-54.7 хувь нь хүснэгтэн мэдээлэл, 25.6-38.0 хувь нь графиктай ажиллуулах, 25.6-29.3 хувь нь дадлага ажил болон туршилт ажлыг хийлгэхдээ тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд ЕБС-ийн багш нар сурагчдаар сурах бичгийн бичвэр, зураг, хүснэгт, график, туршилт ажил хийлгэхдээ тодорхой арга аргачлалын дагуу үйлдлийг хийлгэх өөрийн арга зүй шаардлагатай байгааг илэрхийлж байна.

5. Багш нар уламжлалт сургалтын арга зүйг голлож сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэж, харин шавь төвтэй сургалт, асуудал шийдвэрлэх сургалт, прагматик хандлага, конструктив хандлага зэрэг сурагчдад мэдлэг бүтээхэд чиглэгдсэн сургалтын онолын чухал санааг сургалтад бүтээлчээр ашиглах мэдлэг, чадвар, арга зүй дутагдаж байгаа нь сурах арга барил эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн зөвлөмж, аргачлал хомстой холбоотой юм. Иймд багш нар сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг сурагчдад эзэмшүүлэхдээ тодорхой арга, аргачлалыг өгч чиглүүлэхээс

гадна асуудал шийдвэрлэх болон конструктивист арга барилыг сургалтын үйл ажиллагаанд бүтээлчээр хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага байгааг судалгааны үр дүн харуулсан болно.

ЭШЛЭЛ, НОМ ЗҮЙ

1. Амаржаргал,Н., (2013) Англи хэлний сурах бичгийн шинжилгээ, үнэлгээний арга зүйн хувилбар боловсруулах судалгаа. Уб., [7-9]
2. Бага, дунд боловсролын хэвлэмэл сурах бичигт тавих шаардлага. (2008) MNS5418
3. Вятютнев,М.Н., (1983) Теория учебника русского языка как иностранного. М.,
4. Дорж,Ц., Мөнхбаяр,Д., (2008) Дидактик. Уб.,
5. Дэлгэрсайхан, Ц.,(2013) Нийгмийн ухааны сурах бичгийн агуулга, арга зүйн уламжлал, шинэчлэлийн залгамж холбоо. Уб., [14-15]
6. Золзаяа,Б., (2009) Франц хэлний анхан шатны сургалтын сурах бичиг зохиож туршсан үр дүн. Уб., [25-28]
7. Ичинхорлоо,Ш., (2013) Сургалтын онол, хэрэглээ. Уб., [4,5,6,115]
8. Лхагважав,Ч., (1999) сургалтын технологийн шинэчлэл. Уб., [46-47]
9. Мира,Н., (2006) Суралцах арга барилын технологийн шинэчлэл. Уб., [16]
10. Наранчимэг,Н., (1999) Сургалтын технологийн удирдлага. Уб., [226]
11. Оюун,Ц., (2004) Монгол хэлний дидактик, түүний онол, арга зүй. Уб.,
12. Туяа,Л.,(2005) Гадаад хэлний сурах бичгийг сургалтын удирдлагын үүднээс шинжлэх асуудал. Уб., [44]
13. Цэвэл,Я., Монгол хэлний товч тайлбар толь.
14. Цэдэвсүрэн,Н., (2005) Сурах бичгийн онол, арга зүйн зарим асуудал. Уб.,
15. Цэдэвсүрэн,Д., (2009) Электрон сурах бичиг бүтээх арга зүйн хувилбар боловсруулж хэрэгжүүлсэн туршилт, үр дүн. Уб., [8-10]
16. Пүрэв,О.,(2003) XXI зууны Монголын түүх, нийгмийн ухааны боловсролын онол ба методологи (шинжлэх ухааны докторын диссертаци). Уб., [172]
17. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн профессор багш нарын ном, сурах бичихэд тавигдах үндсэн шаардлага. Редакторын зөвлөл (2006 оны 11-р сарын 14-ны өдрийн хурлын шийдвэр)
18. Эрдэнэчимэг,Б., нар (2005) Сурах бичгийн дидактик. Уб., [4]